

Ю.Ю. Ярмоленко,
Кандидат економічних наук
О.П. Місінкевич
Філія “Хмельницькагропромпродуктивність”,
НДІ «Укראгропромпродуктивність»
м.Хмельницький

РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ ЧЕРЕЗ ОПТИМІЗАЦІЮ СТАВОК ПДВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вплив змін податкових ставок на макроекономічні процеси в країні, зокрема інфляцію, фінансову діяльність суб'єктів господарювання та доходи споживачів є темою, яка найбільш болюче зачіпає широкий загаль суспільства. Особливо зазначене актуалізується в умовах військових дій, коли загострюється проблема пошуку оптимального дисбалансу між інтересами платників податків (підприємств, населення) та держави у наповненні бюджету для покриття зростаючих оборонних витрат.

Після повномасштабного вторгнення агресора в Україну держава намагалась регулювати зазначений процес як шляхом зменшення ставок непрямого оподаткування на певний період, зокрема ПДВ з 20 % до 7 % на нафтопродукти і сиру нафту (до 1 липня 2023 року), так й через підвищення рівня ставок акцизного податку на пальне та збільшення прямого оподаткування результатів діяльності фінансового сектору економіки у 2024-2025 роках [1].

Деякі питання проблематики трансформації впливу рівня оподаткування на економічні процеси досліджено нами в попередніх публікаціях [2;3]. Зокрема, щодо наслідків зміни ставок ПДВ як на мікрорівні (вплив на податкову поведінку агропромислових підприємств), так й на макрорівні (щодо наслідків ефекту дії окремих економічних показників на державний борг з податку). Особливістю податкової ставки податку на додану вартість як елементу податку є широка диференціація у відсоткових розмірах (0,7,14 та 20% до бази оподаткування). Одночасно у діючому податковому законодавстві, яке базується насамперед на нормах Податкового Кодексу України, передбачено можливість проведення окремих господарських операцій, які звільнено від оподаткування за відповідними ставками ПДВ. Однак податковий кредит за такими опціями зберігається, не підлягає анулюванню (розподілу чи коригуванню) та за певним умов надаватиме можливість господарюючим суб'єктам заявити останній до відшкодування. Автором запропоновано такий елемент податку визначати як «приховану» нульову ставку з ПДВ [4].

Розглянемо дії так званої «прихованої» ставки на прикладі податкових показників виробника з Хмельниччини, що займається виробництвом та поставками власно виробленої продукції (трансформаторів, ізоляторів), так й проведенням робіт з гальванічному покриттю, послуг з механічної обробки

станків і заготовок. Із теорії фінансової статистики відомо, що зміна фінансових результатів (доходів) можлива за рахунок: зміни податкової ставки, податкової бази та на макрорівні додається до розрахунків диференціація кількості платників податків [5, с.37].

Оскільки пільгова норма щодо ставки на так зване «електричне» звільнення від ПДВ застосовувалась в Україні на певний період (17.11.2022 - 30.06.2023), для порівняння використаємо базовий період з 01.01.2022 – 30.06.2022 (тобто, коли пільга не діяла) та перше півріччя 2023 року. Результати впливу «прихованої» нульової ставки з ПДВ на фінансові результати виробника (до сплати в бюджет чи збільшення від’ємного значення податку) представимо у таблиці 1.

Проведені розрахунки надають можливість зробити висновок щодо позитивного впливу пільги на окремі фінансові показники виробника по взаємовідносинах з бюджетом. Так, якщо у 2022 році податкове навантаження надало можливість заявити до відшкодування лише 1300,0 тис грн у січні, то у першому півріччі 2023 року платник, почав заявляти ПДВ до повернення з бюджету щомісячно. Причиною виникнення від’ємного значення (перевищення податкового кредиту над податковими зобов’язаннями) є здійснення експортних операцій за ставкою 0 % або перевищення обсягів придбання товарів над обсягами постачання за ставкою 20 % на внутрішньому ринку.

Таблиця 1

Показники для розрахунку впливу пільги з «електричного» ПДВ на результати діяльності виробника трансформаторів у 2022 -2023 роках

Період	Обсяги та номенклатура власної продукції (трансформатори, ізолятори та надання послуг (тис грн)				
	Роботи по гальванічному покриттю, послуги з механічної обробки (ставка 20%)	Обсяги поставок власної продукції пільговий період (17.11.2022-30.06.2023)	експорт власної виготовленої продукції у Молдову, Литву, Словаччину	позитивне (-) чи від’ємне (+) значення податку	заявлено бюджетне відшкодування з повернення із бюджету
01.2022	14409,2	0	27481,0	1406,7	1300,0
02.2022	24714,8	0	16010,9	1368,8	0
03.2022	5186,4	0	645,1	2040,0	0
04.2022	7987,4	0	1476,1	2060,8	0
05.2022	14100,8	0	0	61,9	0
06.2022	15767,0	0	1766,6	236,3	0
Разом	82165,6	0	47379,7	7174,5	1300,0
01.2023	640,6	21791,9	948,5	3318,7	0
02.2023	1884,3	25768,1	0	4211,5	892,7
03.2023	1193,7	31927,1	0	5273,2	1954,0
04.2023	1130,3	31758,7	9868,7	5325,7	1844,0

Період	Обсяги та номенклатура власної продукції (трансформатори, ізолятори та надання послуг (тис грн)				
	Роботи по гальванічному покриттю, послуги з механічної обробки (ставка 20%)	Обсяги поставок власної продукції пільговий період (17.11.2022-30.06.2023)	експорт власної виготовленої продукції у Молдову, Литву, Словаччину	позитивне (-) чи від'ємне (+) значення податку	заявлено бюджетне відшкодування з повернення із бюджету
05.2023	497,8	30548,9	957,3	7632,2	4107,7
06.2023	4497,7	29547,9	7564,3	7998,9	4470,0
Разом	9844,4	171342,6	19338,8	33760,2	13268,4

1.Здійснення експортних операцій, які відповідно до п.195.1 ст.195 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами, оподатковуються за "0" ставкою. За даними задекларованих операцій з вивезення товарів за межі України встановлено, що експортні операції виробника становили 47379,7 тис грн або 37 відс. до загального обсягу постачання. За рахунок застосування нульової ставки ПДВ до бюджету умовно не донараховано податкових зобов'язань у сумі 9475,94 тис грн. (47379,7x20/100). Внаслідок експорту, який не оподатковується, бюджет недоотримав від платника у першому півріччі 2301,44 тис грн податку (9745,94 -7174,5).

2.Здійснення внутрішніх операцій, які згідно пункту 71 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами), звільнялись від оподаткування. Інша ситуація по взаємовідносинах з бюджетом склалась у виробника у звітному періоді. Від'ємне значення через діючий порядок пільгових операцій на митній території України та поставок на експорт за нульовою ставкою збільшилось до 33760,2 тис грн. Умовні зобов'язання перед бюджетом становили 38136,3 тис грн (34268,5+3876,8), де 34268,5 тис грн (171342,6x20/100) – втрати бюджету від дії пільги по Україні та 3876,8 тис грн (19388,8x20/100) – від нульової ставки по експорту.

Відтак, в загальному підсумку бюджет недоотримав ПДВ від платника у звітному періоді (за умов якщо б нульова ставка не застосувалась) - 4376,1 тис грн (38136,3 – 33760,2).Зазначимо, що зміни у податкової ставки вплинули не тільки на деякі фінансові показники виробника, але й на структуру, обсяги та номенклатуру поставленої продукції, робіт та послуг. Так, якщо у першому півріччі 2022 року обсяги робіт становили 63 %, а решта асортименту (37%) у вигляді трансформаторів та ізоляторів виробник поставляв на експорт (в Україні реалізація не проводилась), то у пільговий період у наступному році частка робіт скоротилась до 5 % (9844,4 тис грн), при цьому реалізація продукції на внутрішньому ринку досягла 85 % (171342,6 тис грн).

Отже, на прикладі виробника трансформаторів і ізоляторів, наочно прослідковується регулююча мета дії пільгової ставки з ПДВ у зазначений

період, а саме: стимулювання та регулювання економічних процесів насичення внутрішнього ринку для відновлення енергетичної інфраструктури держави у період військових дій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зміни в оподаткуванні податком на прибуток та щодо авансових внесків: інформаційний лист ДПС №8 URL:https://biz.ligazakon.net/news/232466_zmni-v-opodatkuvann-podatkom-na-pributok-ta-shchodo-avansovikh-vneskv-nformatsyniy-list-dps-8 (дата звернення 04.05.2025).
2. Синчак В. П., Ярмоленко Ю.Ю. Трансформаційний вплив ставок ПДВ на податкову поведінку сільськогосподарських товаровиробників. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент», випуск 4 (90), 2021. С.43-49.
DOI: <https://doi.org/10.32845/bsnau.2021.4.7>
3. Ярмоленко Ю.Ю. Економетричні розрахунки впливу деяких фінансово-економічних показників на стан державного боргу з податку на додану вартість. Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами XXIV Міжнародної наук.-практ. конф., 30 травня 2024 р. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2024. С.140 – 143.
URL:<https://univer.km.ua/naukova-diyalnist/konferentsiyi-ta-naukovi-zakhody/zbirnyky-materialiv-konferentsiy-provedenykh-u-khuup-imeni-leonida-yuzkova> (дата звернення 04.05.2025).
4. Ярмоленко Ю.Ю. Нульова ставка податку на додану вартість від імпорتنих та внутрішніх операцій в Україні в умовах воєнних дій. Збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного круглого столу «Державна митна політика України: відповідь на глобальні виклики та перспективи міжнародного співробітництва» (м. Хмельницький, 20 червня 2024 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2024. С.22 – 24.
URL:<https://univer.km.ua/naukova-diyalnist/konferentsiyi-ta-naukovi-zakhody/zbirnyky-materialiv-konferentsiy-provedenykh-u-khuup-imeni-leonida-yuzkova> (дата звернення 04.05.2025).
5. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І. Фінансова статистика. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 184 с.

